

DIPLOMATIK DISKURSNING O'ZIGA XOS KOMMUNIKATIV XUSUSIYATLARI

Negmatova Mumtozbeginm Ulug'bek qizi

Toshkent davlat transport universiteti 2-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20338095>

Annotatsiya. Ushbu maqolada diplomatik diskursning o'ziga xos kommunikativ xususiyatlari to'g'risida so'z yuritilgan bo'lib, maqola diplomatik diskurs hamda uning kommunikativ xususiyatlari haqida batafsil ma'lumot bera oladi. Maqolada diplomatik diskursning ko'p tadqiq etilgan, bilvositalik, rasmiylik, xushmuomalalik kabi xususiyatlaridan tashqari, aynan, diplomatik diskursga xoslangan strategik noaniqlik, ma'lum maqsadga yo'naltirilganlik, chegaralangan axborot yetkazish, institutsionallik, standard qoliplardan foydalanish hamda ko'p adressatlik kabi xususiyatlari muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: Diskurs, diplomatiya, diplomatik korpus, institutsionallik, ko'p adressatlik, muzokara, strategik noaniqlik, standard qoliplar

Annotation. This article discusses the specific communicative features of diplomatic discourse, and the article provides detailed information about diplomatic discourse and its communicative features. In addition to the widely studied features of diplomatic discourse, such as indirectness, formality, and politeness, the article also discusses the features of diplomatic discourse, such as strategic ambiguity, goal-orientedness, limited information delivery, institutionalality, the use of standard templates, and multiple addressees.

Key words: Discourse, diplomacy, diplomatic corps, institutionalality, multilateral targeting, negotiations, strategic uncertainty, standard models

Аннотация. В данной статье рассматриваются специфические коммуникативные особенности дипломатической речи и предоставляется подробная информация о дипломатической речи и ее коммуникативных характеристиках. Помимо широко изученных особенностей дипломатической речи, таких как косвенность, формальность и вежливость, в статье также рассматриваются такие особенности, как стратегическая двусмысленность, целеориентированность, ограниченная передача информации, институциональность, использование стандартных шаблонов и множественные адресаты.

Ключевые слова: Дискурс, дипломатия, дипломатический корпус, институциональность, многосторонняя адресность, переговоры, стратегическая неопределенность, стандартные модели

KIRISH. Bugungi kun diplomatiyasining asosiy maqsadi xalqaro hamjihatlik, millatlararo bag'rikenglik hamda tinchlik va totuvlikni qo'llab quvvatlashga qaratilgan bo'lib, har bir davlat o'zining tashqi aloqalarida tinchlik bilan bir qatorda iqtisodiy barqarorlik hamda farovonlikka talpinadi. Diplomatiya nizolarni tinch yo'l bilan hal etish hamda davlatning xalqaro aloqalarda ishtirok etish jarayonlarini ifodalaydi. Ma'lumki, diplomatlarning asosiy quroli ularning nutqlari hisoblanadi. Aynan, nutq orqali ular o'z vakolatlarini xalqaro aloqalarda namoyon eta oladilar. Shunday ekan, ularning nutqini, ya'ni diplomatik diskursni tadqiq etish, diplomatiya, tilshunoslik, madaniyatshunoslik, siyosatshunoslik hamda sotsiologiya fanlari

uchun muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlardagi ilmiy yangiliklar, yuqoridagi fanlarning buguni hamda ertasi uchun manfaatli bo'ladi, deb hisoblaymiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Bugungi kunda diplomatik diskursni tadqiq etishga bag'ishlangan ilmiy adabiyotlar soni anchagina bo'lib, bu ushbu sohaning jadal sur'atlar bilan rivojlanayotganligidan dalolat beradi. Biz ushbu izlanishimizda o'zbek va xorijiy ilmiy nashrlardagi olimlarning tadqiqotlarini sinchiklab o'rganib, diplomatik diskursning xususiyatlari borasidagi o'z ilmiy qarashlarimizni bayon etdik. Xususan, O.Kosovych, T.Kotovska, S.Kulyk, C.Bjola, M.Kornprobst, Y.Sheygal kabi olimlarning diplomatik diskurs doirasidagi tadqiqotlari biz uchun muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Shuningdek, olimlarimiz R.Karimov, R.Jumayev, D.Qodirov kabilarning ham bu sohadagi fikrlarini juda qimmatli manbalar deya ayta olamiz.

TADQIQOT MUHOKAMASI. Diplomantik diskursni tadqiq etishda, uning kommunikativ xususiyatlarini o'rganish muhim masala hisoblanadi. Diplomatiyada kommunikativ xususiyat deganda biz, xalqaro munosabatlarda siyosiy manfaatlarni himoya qilish, murosaga kelish, nizolarni yumashatishga qaratilgan rasmiy strategik muloqot turini tushunamiz. Diplomantik diskursning bir qator muhim kommunikativ xususiyatlari mavjuddir. Ulardan bilvositalik, rasmiylik, ehtiyotkorlik, xushmuomalalik kabi turlari bir qator olimlar tomonidan ko'p bora tadqiq etilgan. Shu sababdan biz, ushbu maqolada, nisbatan kam adabiyotlarda keltirilgan hamda faqatgina diplomatik diskursga xos bo'lgan kommunikativ xususiyatlar haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Ulardan birinchisi strategik noaniqlikdir. **Strategik noaniqlik** diplomatik diskursning muhim xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Bu xususiyat asosan, diplomatik aloqalarda davlatning betarafligini ko'rsatishda namoyon bo'ladi. Strategik noaniqlikni "hedj"lar yordamida ifodalash ommabop variantlardan biri sifatida ko'riladi. Diplomantik bayonotlarda strategik noaniqlikning ahamiyati shundaki, diplomat o'z nutqida ma'lum bir masala yuzasidan biror fikr bildirganda, ma'lum bir pozitsiyani ochiq-oydin namoyon etmaydi, balki noaniq shaklda, "mumkin, kabi, ehtimol" singari modal birliklar, ko'makchi so'zlar ya'ni "hedjlar" vositasida ifodalaydi. Bu esa keyinchalik, diplomatning navbatdagi muzokaralarda fikrini o'zgartirishiga aniqrog'i, keyingi muzokaralarni o'z manfaatlari yo'lida hal etishga imkoniyat berishi mumkin. Bu xususiyat diplomatlarga muzokaralar va nizolarni hal etish chog'ida manevr ya'ni vaziyatni qo'lga olish yoki boshqariluvchanlik imkoniyatini beradi.[2.9] Haqiqatdan ham, bu xususiyatning ahamiyati vaziyatni boshqarishga ustuvorlik berishidir.

Diplomatik nutqning yana bir xususiyati, uning **ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan** ekanligidir. Boshqa nutq turlaridan farqli ravishda, diplomatik nutqda so'zlovchinning qat'iy bir maqsadi borligi ifodalanadi. Bu maqsadlar davlatlar o'rtasida tinchlikni ta'minlash, barqarorlashuv hamda iqtisodiy-ijtimoiy kelishuvlarga erishish kabilari bo'lishi mumkin. Kuzatuvlarga qaraganda, diplomatik suhbatlarning kirish qismidayoq maqsad aniq ifodalanib olinadi va unga bog'liq bo'lgan masalalar suhbat jarayonida ochiqlanadi hamda muammolar mavjud bo'lgan taqdirda ularga yechim topish masalalari ko'riladi. Tadqiqotchi olimlar diplomatik diskursning tabiatini tavsiflaganda, diplomatik diskurs bu kim gapirayapti, kimga gapirayapti va gapiruvchi shaxs o'z oldiga nima maqsad qo'yganligini namoyon etuvchi jarayondir deb ta'riflagan.[3.157] Haqiqatdan ham, har bir diplomatik muloqot ma'lum maqsad ustiga quriladi va suhbat jarayonida unga tutash masalalarning hal etilishi, ushbu muloqotning ustuvor vazifasidir.

Chegaralangan axborot yetkazish ham diplomatik diskursning boshqa diskurs turlaridan ajratib turuvchi muhim xususiyatlaridan biridir. Badiiy, ilmiy uslubdagi diskurs turlaridan farqli ravishda diplomatik diskursda ma'lumotlar ixcham, lo'nda va ravon tarzda yetkazib beriladi.

Ma'lumot yetkazish hamda olish yoki bayonotlar berish jarayonida diplomatlar xavfsizlik qoidalariga amal qilishlari darkor. Ularning bayonotlarida har ikki davlatning ham milliy xavfsizlik tizimiga rahna soluvchi ma'lumotardan saqlanish talab etiladi. Ular faqatgina davlatning ruxsat etilgan, oshkora etilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarini, qarashlarini va yoki istiqboldagi rejalarini o'z nutqlarida keltirib o'tishlari mumkin. Oshkora etilishi ta'qiqlangan(davlat sirlari) ma'lumotlarni o'z bayonotlarida ochiq yoki yashirin tarzda ifoda etishlari mumkin emas. Bu borada, diplomatiya uchun axborotning dolzarbligini ta'kidlab o'tishimizni lozim deb hisoblaymiz. Diplomatik diskursda axborotning ahamiyati shundaki, u faqatgina vaziyatni boshqaribgina qolmay, muammolarning dolzarbligini tushunishga hamda ularni hal etishga imkon yaratuvchi muhim qarorlar qabul qilishga yo'l ochadi.[4.51] Shunday ekan, yetkazilayotgan hamda qabul qilinayotgan ma'lumotlarning to'g'ri, aniq, ishonchli hamda xavfsiz ekanligiga e'tibor qaratish muhim masala hisoblanadi.

Institutsionallik ham diplomatik nutqni boshqa nutq turlaridan farqlovchi asosiy xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Avvalambor, institutsionallik tushunchasiga ta'rif beradigan bo'lsak, bu termin ma'lum bir institut ya'ni vakolatli organ, hukumat, davlat tashkilotlari yoki boshqaruv huquqi mavjud bo'lgan tuzilmalarning davlat yoki ma'lum bir ma'muriyat nomidan ish yuritishidir. Aniqki, diplomatik tashkilotlar butun bir millat, mamlakat nomidan ish ko'radilar. Davlat nomidan xalqaro munosabatlarda ishtirok etadilar, o'z pozitsiyalarini bildiradilar hamda rasmiy hujjatlarni imzolaydilar. Bu esa diplomatiyaning institutsionallik xususiyatini ochiqlaydi. Diplomatiya terminiga ta'rif berishda ham, bir qator olimlar uning institutsional xususiyatini keltirib o'tadilar. Xususan, C.Bjola va M.Kornprobstning fikriga ko'ra, "Diplomatiya –xalqaro miqyosida tan olingan subyektlarning, xalqaro miqyosida tan olingan vakillari o'rtasidagi institutsional aloqa bo'lib, bu orqali ushbu vakillar subyektlar nomidan jamoat xizmatlarini ishlab chiqadilar, boshqaradilar va tarqatadilar." [1.6] Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, diplomatlarning davlat nomidan ish ko'rishlari institutsionallikning bir ko'rinishiga misol bo'la oladi. Shuningdek, rus tilshunosi Sheygalning [6.59] diplomatik diskursning institutsionallik xususiyati haqidagi qarashlari tilshunoslik fanining diskurs va diplomatiya borasidagi izlanishlariga burilish yasadi. Uning fikricha, diplomatik diskurs siyosiy diskursning bir turi sifatida ko'riladi. Siyosiy diskursning asosiy xususiyati esa uning institutsionalligidir. Demak, har ikki diskurs turi uchun ham institutsionallik muhim xususiyat deya olamiz. Shu o'rinda siyosiy diskursning diplomatik diskursdan farqli jihatini izohlab o'tmoqchimiz. Siyosiy diskurs bu mamlakat ichki siyosatida foydalaniluvchi nutq elementlari hisoblanadi. Ular yozma va og'zaki bo'lishi mumkin. Biz siyosiy partiyalar harakati, hukumat qarorlari, prezidentlarning farmoyish, murojaat hamda boshqa siyosiy hujjatarini ushbu diskurs doirasida tadqiq eta olamiz. Diplomatik diskurs esa mamlakatning xalqaro maydondagi harakatlari, xususan, xalqaro hamjamiyatlar doirasidagi nutqlar, turli konferensiya, rezolyutsiya hamda xalqaro doirada o'tkazilayotgan har qanday uchrashuvlar tilidir. Biz ularga BMT, YUNESCO, NATO va shu kabi xalqaro tashkilotlar o'tkazadigan turli tadibirlarni, mamlakat xabarlarining bir davlatdan boshqa davlatga tashrifi chog'idagi muloqotlarni ham kiritishimiz mumkin.

Standard qoliplardan foydalanish ham diplomatik diskursning muhim kommunikativ xususiyatlaridan biri sanaladi. Bunga sabab qilib, diplomatik diskursning o'z standard qoliplari mavjudligini, ish hujjatlarida, rasmiy munosabatlarda, bayonotlarda va barcha turdagi xalqaro munosabatlarda shu til vositalaridan foydalanilishini keltirishimiz mumkin. Standard qoliplar bu ma'lum soha doirasida tez-tez qo'llaniluvchi hamda shu soha doirasidagi shaxslar tomonidan foydalaniluvchi so'zlardir. Har bir sohaning standardlashgan qolip tizimlari mavjud. Standard

qoliplarni terminologiya bilan aralastirmaslik muhim masala sanaladi. Terminologiyada biz shu soha doirasidagina o'rganiluvchi hamda foydalaniluvchi so'zlar, terminlarni tushunamiz. Terminlar ham foydalanish doirasi chegaralanganlik xususiyati bilan standardlashishga o'xshaydi. Biroq, ular bir ma'noli bo'lishi, ekspressiv va emotsional xususiyatlardan yiroq bo'lish jihatlari bilan boshqa so'zlardan farqlanadilar.[5.158] Standard qoliplar esa nisbatan turg'un birikmalarga o'xshaydi, ya'ni nutqda tayyor holda qo'llaniladi. Ammo, ular maqola yoki frazeologik birliklardan tubdan farq qiladi. Diplomatik diskurs doirasida eng ko'p qo'llaniladigan standard qoliplarga misol keltirib o'tadigan bo'lsak, "O'zaro kelishuv bo'yicha...", "Do'stlik va hamkorlik yo'lida...", "Biz...dan chuqur tashvishdamiz" kabilar keng tarqalgan qoliplar hisoblanadi. Bu kabi misollar juda ham ko'p va ularning har birining o'z qo'llanilish doirasi mavjud. Memorandum, nota, rezolyutsiya, rasmiy uchrashuvlar kabi diplomatik diskurs qo'llaniladigan har bir sohaning o'z standard qoliplari mavjud. Ushbu birliklarni qo'llash diplomatik diskursda har bir tarafning manfaatini himoya qilish bilan bir qatorda nutqning maqsadga muvofiq bo'lishiga xizmat qiladi. Bu kabi birliklardan foydalanilganda nutq aniq hamda rasmiy ohangda faqatgina diplomatik uslubga xos holda namoyon etiladi. Nutq jarayonidan tashqari diplomatik diskursda standard qoliplarni o'rganish, madaniyatlararo muloqot hamda tarjima jarayonlari uchun ham muhimdir. Bu kabi qoliplar madaniyatlararo muloqotda neytrallikni targ'ib etish bilan bir qatorda, xalqaro hamjamiyatda mezbon hamda mehmon mamlakatlar uchun hurmat, iltifot, bag'rikenglik kabi hislatlarni ham namoyon eta oladi. Diplomatik korpus vakillarining standard qoliplardan foydalanishi, tarjimonlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ular bu kabi birliklarni tez-tez eshitib, tarjimalarini amalda qo'llab ko'rganliklari sababdan, tarjima ishlarini bir zumda sifatli hamda manfaatli tarzda amalga oshira oladilar.

Ko'p adressatlilik ham diplomatik diskursning muhim elementi hisoblanadi. Bu xususiyat boshqa bir qator diskurs turlarida mavjud emasligi va diplomatik diskursga xosligi bilan muhim ahamiyatga ega. Barchaga ma'lumki, diplomatik soha vakillarining nutqi faqatgina yolg'iz shaxsga qarata yo'naltirilmaydi. Balki, diplomatik jarayonlardagi hamkor shaxslarga, tashkilotlarga va mamlakatlarga qaratilinadi. Ularning sonini aniq aytishning imkoni bo'lmasada (bu diplomatik uchrashuvlarning shakliga bog'liq), shuni ayta olamiz-ki, ular bir kishidan ko'p bo'ladi. Bunga sabab, diplomatik soha vakili o'zining butun bir mamlakati nomidan ish ko'radi, hamda o'z nutqlarini, qarama-qarshi turgan tarafning butun boshli mamlakatiga qarata aytgan hisoblanadi. Shuningdek, qarshi tarafdin tashqari diplomatik uchrashuvlarda kuzatuvchi mamlakatlar borligini ham unutmasligimiz kerak. Ular xalqaro tashkilotlar (BMT, YUNESKO va shu kabi) hamda jahon ommaviy axborot vositalari vakillari bo'lishi mumkin. Shunday ekan, biz diplomatik diskursning doimiy ko'p adressatlilik xususiyati bor, deya olamiz. Bundan tashqari diplomatik bayonotlar kelajak avlod vakillari tomonidan ham tahlil etilishi ehtimoli mavjud. Ya'ni, bugungi kundagi bayonotlar ertangi kun yoshlari uchun tarixga aylanadi, tarixni o'rganish jarayonida, ular bu bayonotlar uchun adressat maqomida bo'lib qoladilar. Shu o'rinda ko'p adressatlilikning institutsionallik bilan o'xshash hamda farqli xususiyatini aytib o'tishni joiz, deb bilamiz. Institutsionallik bu o'z mamlakati hamda butun xalq nomidan ish ko'rish bo'lsa, ko'p adressatlilik shu xususiyatni to'ldiruvchi shakli bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir davlat vakillarining diplomatik bayonotlari o'zga bir millat yoki mamlakat tomonidan qabul qilinib oladi. Shunday ekan, har ikkisinin diplomatik diskurs uchun ahamiyatini inkor eta olmaymiz. Bunga sabab, bu ikki xususiyat ham doimiy ravishda diplomatik munosabatlarda aks etadi. Ya'ni biri-birini to'ldiradi, deya olamiz.

XULOSA. Tilshunoslik sohasida diplomatik diskursning kommunikativ xususiyatlarini o'rganish, keng qamrovga ega tadqiqotlardan biri hisoblanadi. Bunga sabab, diplomatik diskursda bu kabi xususiyatlarning turli tuman hamda bir-birini takrorlamas ekanligidir. Shu bilan birga, ular o'rtasida uzviy aloqalarning doimiy mavjud bo'lishi, bu soha tadqiqotlarining muhim ahamiyatga ega ekanlini isbotlaydi. Diplomatik diskursning hozirgi kunda o'rganilayotgan strategik noaniqlik, ma'lum maqsadga yo'naltirilganlik, institutsionallik, ko'p adresatlik, chegaralangan axborot yetkazish, standard qoliplardan foydalanish kabi xususiyatlari faqatgina diplomatik diskursga aloqadorligi bilan farqlanadi. Bu esa diplomatik diskursning kommunikativ xususiyatlarning o'ziga xosligini tavsiflab bera oladi, deya olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bjola C, Kornprobst M. Understanding international diplomacy. Theory, practice and ethics. –NY, - 2018 Routledge.
2. Karimov R. Communicative and pragmatic features of diplomatic discourse: A linguistic-pragmatic perspective. World Bulletin of Management and Law. Volume- 41, December 24. <https://scholarexpress.net>
3. Kosovych O, Kotovska T, Kulyk S. Diplomatic communication. Discourse analysis. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістик. <https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.1-1/27>
4. Jumayev R, Qodirov D. Diplomatik xizmat va etiket. Darslik. –T. -2024. –Lesson press.
5. Хожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. –Т. -2002 -Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси.
6. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. –В. -2000.